

Latvian
Grammar

7 1/2

J. Brodsky

Hilfsverba.

posse können

[Können: pot > potis, is, e möglich].

synogl: potentia Kraft.

i. potestas Amtsgewalt.

ii. potens mächtig.

[zu potēre können].

1. 1. pers. pos - sum inf können

2. " pot - es infro.

3. " pot - est

1. " pos - sumus

2. " pot - estis

3. " pos - sumt

Passiv: 1. pers. possum Passiv: 2. pers. possem (zu verhöf. possum)
infro. infro.

Imperf.: poteram
i/ps.

Futur.: potero
i/ps.

Perfekt: potui (abgeleitet von potēre).
i/ps.

Pluperfekt: potueram
i/ps.

in anderem Zeitform
mit Genus.

velle - velle.

Futur. Perf.

vol - o

vi - s

vol - t \

vol - unus

vol - tis \

vol - unt

Perf.

volui

i/ps.

Pres. Pr.: vel- im
vel- is
vel- it
vel- imus
vel- itis
vel- int

Imp. velle
i. pr.

Futur.: velle
velles
i. pr.

Imp. velle
i. pr.

Conjugatio.

nolle > non velle, nicht wollen.

Indic. Pr.

non volo > nolo

non vis

non vult

non volumus

non vultis

non vult

Latij. Pr.: nōl-im
nolis
i pro.

Eng.: nollem
nolles
i pro.

Eng.: nolebam
i pro.

Eng.: nolam
i pro.

Latij. Pr.: nolui
i pro.

Eng.: nolite id facere
Plural: nolite " "

magis) - velle

malle, libere velle

Latij. Pr.:

malo

maior

maior

maiorum

maioris

maioribus

Conj. Pr.: mālim
malis
iſpro.

4th Conj.: malle
malles
iſpro.

4th Conj.: malebam
iſpro.

5th Conj.: malem (males)
iſpro.

Prof.:
malui
iſpro.

fieri - novum et graphum.

Prof.:
fio
fitis
fit
fimus
fitis
fiunt

Conj. Pr.
fiam
iſpro.

4th Conj.
fiebam
iſpro.

Conj. 4th Conj.
fierem
iſpro.

Futur.

fiam

fies

ispro.

Präs.

Ein Ich profelt haben kommen
von facere ein.

factus sum

ispro.

fieri dient als Suffix zu facio.

Präs.: fieri werden zum Führen gemacht, duc fieri
Compo zu: pate facio, inf öffnen.

assuefacio, inf gewöhnen.

satis-facio, inf befriedigen.

(calefacio, inf wärmen).

ipse, ipsum (Eossetzung).

Ingenative

i

ite

ito

itote

ito

eunto

Genitive

ire

Genit. eundi

ispro.

ipre, ipre.
 eo, ipre, itum, ire.

<u>Pres.</u>	<u>Conj. Pres.</u>	<u>Imp.</u>	<u>Conj. Imp.</u>
eo	eam	ibam	irem
is	eas	ibas	ires
it	ipre.	ipre.	ipre.
imus			
itis			
<u>eunt</u>			

<u>Futur.</u>	<u>Partiz. Pres.</u>	<u>Pres.</u>	<u>Conj. Pres.</u>
ibo	iens	ii	ierim
ibis	<u>Gerund.</u> euntis	isti	<u>Futur. I.</u> iero
ipre.		it	<u>Plur. Pres.</u> ieram
		ianus	<u>Conj. Plur. Pres.</u> issem
		itis	
		ierunt	

Composita von ire.

- ab-ire, weggehen, abgehen.
ad-ire, hinzutreten, befehlen. (aditus, us m. Zutritt)
ex-ire, hinausgehen (exitus, us m. Abgang)
in-ire, eingehen (Initium) (initium, i n. Anfang)
intro-ire, hereingehen.
inter-ire, untergehen (interitus, us m. Untergehen)
per-ire, zügellos gehen, untergehen.
prod-ire, vorausgehen.
red-ire, zurückgehen, zurückbleiben (reditus, us m. Rückbleiben)
sub-ire, untergehen (subire laborem, sich einer Arbeit unterziehen oder: sich Mühe oder Arbeit auf sich nehmen).
trans-ire, hinübergang (transitus, us m. Abgang)
ven-ire, zum Herdort gehen, entgegenkommen
obviam-ire, entgegengehen.
-
-

Accusativus cum Infinitivo. (A. c. 4.)

Activus.

Horizontingebit.

(Lat.)
~~scripsi~~
scripsi

Glänzingebit.

(Lat.)
~~scribo~~
scribo

Klänzingebit.

(Lat.)
~~scribam~~
scribam
scripturus sum

Verba:

a.) sentiendi
et b.) dicendi.

video
notum est, constat.
animadverto, brunch.

cognosco, notum.

scio, scribo.

puto, glänze.

existimo, "

arbitror, "

credo, "

dico, progo.

nuntio, nuntio.

affirmo, scripsisse.

te scripsisse

(te) scribere

1.) Ich sage dir schreiben

2.) Ich sage, daß du ...

3.) Ich sage, wie du ...

4.) Ich sage, du ...

5.) Ich sage dir ...

te scr

Footprinting
Passiv.

Horzschreibl.

Grüßschreibl.

Horzschreibl.

(Part.)
~~Part.~~

(Part.)
~~Part.~~

(Faktiv.)
~~Part.~~

litterae

litteras

litteras

scriptae sunt.

scribuntur.

scribentur

video

litteras

litteras

litteras

scriptas esse.

scribi.

scriptum in

te scripsisse
(scripseras)

videbam (vidi)
te scribere
(scribebas)

te scripturum esse
(scripturus es)

scripsisse
(Abl. absol.) —

Zeitpunkt der Aufführung

scribere

(Definition d. Acti)

scripturum esse

scribens, tis

(Partizip. d. Acti)
scripturus

scriptum esse

(Definition d. Passiv.)

scribi

scriptum in

scriptus, a, um

(Partizip. d. Passiv.)

— (litteris scriptis)
ase. absol.

in sella sedet litteras

(Partizip. d. Acti)

scribens

scripturus

epulatus (Ingenium)

epulans

epulaturus

Partizipium alium hinc vultu dicit.

filibomba (Erdbebung).

ferre, dragun, feban.

fero, tuli, lätum, ferre.

<u>Prof.</u>	<u>Conj. Prof.</u>	<u>Eng.</u>	<u>Conj. Eng.</u>
fero	feram	ferbam	ferrem
fers	feras	ferbas	ferres
fest	ipro.	ipro.	ipro.
ferimus			
festis			
ferunt			

<u>Endiv.</u>	<u>Prof.</u>	<u>Enguadis.</u>	
feram	tuli	fer	ferre
feres	tulisti	fero	ferrote
ipro.	ipro.	fero	ferunte

Ferreo (Fer.)

ferox

ferimus

feris

ferimini

festur

feruntur

Composita.

effere (elatum), finisstragum.

affere (alatum), fronsstragum.

Participium.

Verbalparticipium.

Genetivparticipium.

Adjectivparticipium.

—
(Obl. absol.)

a.) Partiz. d. Accus.

α) scribens, tis

litteras in sella

sedebat, er saß

auf dem Stuhl, in-

dem er saß

Brief ... b.

scripturus, a, um

litteras in sella

sedebat, er saß

auf dem Stuhl, in-

Begriff einen

Brief zu schreiben.

Horizontig.

scriptus, a, um
geschrieben.

a) litterae scriptae
non missae
sunt

b) litteris
scriptis puer
exiit, nachdem
der Knabe einen
Brief geschrieben
fortge, ging er
hinweis

Geneigtig.

b.) fortiz. d. Poffio.
~~...~~

Steilig.

Horizontig.

puer epulatus,
nachdem der
Knabe gegessen
fortge.

Geneigtig.

a) puer epulans
in sella sedebat,
b) puer epulante
amici ludabant,
nachdem d. Knabe
aß, spielten die
Freunde.

Steilig.

puer epulaturus
in sella sedebat,
im Begriff eines Mahl-
zeit einzunehmen,
saß der Knabe auf
dem Stuhl.

Hz.

glz.

Hz.

Verba de orationibus

oro te,
peto a te,
 (ad)mones te,
 (ad)hortor te, } ut litteras
impero tibi, } scribas.
suades tibi,
persuades tibi,)
orabam te ut
litteras scriberes.

volo te
 (nolo
malo)
cupio (cupere)
iubeo (iubere)
 (iussi, iussum,
 iubeo.)
veto (veteri)
 (vetui, vetare).
sino (sistere)
 (sivi, situm, sinere).
patior (patere)
 (passus sum,
 pati).
litteras scribere.

Verba de
orationibus
de
orationibus
de
orationibus

Erweiterte Rede.

Die Abreise haben
auf meine Art, nach
für mich dem alle =
meiner Hölle
Liedern, ihre Art,
Liedern für die Liedern
vor dem Liedern vor =
Liedern Liedern, mit
Musikern umgeben und
haben darin nicht ge-
hen, nach Ginzuland
pfeiflich ist. Die ihre
Art ist die Liedern
sein ein Liedern
ausgegangen, nach
für zweimal die
Liedern Liedern Liedern
Liedern Liedern haben.

—: Liedern.

Erweiterte Rede.

Die Abreise Liedern
auf meine Art, nach
für mich dem alle =
meiner Hölle
Liedern, ihre Art,
Liedern für die Liedern
vor dem Liedern vor =
Liedern Liedern, mit
Musikern umgeben und
Liedern darin nicht ge =
hen, nach Ginzuland
pfeiflich sein. Die ihre
Art für die Liedern
sein ein Liedern
ausgegangen, nach
für zweimal die
Liedern Liedern Liedern
Liedern Liedern Liedern

= Aufforderungsatz.

Die Landmannen
aber funderen pflanz
und inwacht, die ein:
wacht das ins Dingen
lassen, nach ihrer
eigenen Gewohnheit als
nach dem gesamten
Gemeinland mitglied
ist. Wenn ihr also
eure gesamten zücht
haben wollt, pficht
mit zücht.

Worum forcht ihr
mit zücht? Habe
ich Gemeinland nicht
vor dem forschon ge-
waltet? Was kann

(für) Gemeinland mitz-
lieber sein als befestigt

= Eragsätze.

Die Landmannen
aber funderen pflanz
und inwacht, die ein
wacht das ins Dingen
lassen, nach ihrer
eigenen Gewohnheit als
nach dem gesamten
Gemeinland mitglied
näher. Wenn ihr also
eure gesamten zücht
haben wollt, sollt
ihr ihn zücht pfunden

Worum ^{finden} für ihn zücht
Habe so nicht
Gemeinland vor
dem forschon gewaltet
Was können

(für) Gemeinland mitz-
lieber sein als befestigt

Plätze süßwafel Inb
Polozonum.

Athenienses meo con-
silio, quod communi
iure gentium facere
possunt, oppidum suum,
quo facilius ab hoste
defendere possint,
muris saepserunt
neque in eo, quod
Graeciae inutile est,
faciunt. Nam illorum
urbem barbaris ut
propugnaculum
oppositam est, apud
quam iam bis classes
regiae naufragium
faciunt. Lacedaemonii

Plätze süßwafel Inb
Polozonum?

Athenienses suo consilio,
quod communi iure
gentium facere possent,
oppidum suum, quo
facilius ab hoste de-
fendere possent, muris
saepisse neque in eo,
quod Graeciae inutile
esset, fecisse. Nam
illorum urbem
barbaris ut propugn-
naculum oppositam
esse, apud quam iam
bis classes regias
naufragium fecisse.
Lacedaemonios autem

autem male et iniuste
facient, qui id potius
^{intueantur} intuentur, quod
ipsorum dominationi,
quam quod universae
Graeciae utilis est.
Si legatos vestros re-
cipere vultis me re-
mittite.

Cur me retinetis?
Nonne Graeciam a Persis
servari? Quid Graeciae
utilius esse potest
quam loca munita
extra Peloponnesum sita?

male et iniuste
facere, qui id potius
intuerentur, quod
ipsorum dominatio-
nem quam quod universae
Graeciae utile esset.
Si legatos suos recipere
vellent, se remitterent.

Cur se retinerent?
Nonne se Graeciam
a Persis servari?
Quid Graeciae utilius
esse posse quam loca
munita extra Pelopo-
nnesum sita?

Lineare Rede.

Endliche Rede.

I. Geistfätze.

a.) Relativsätze

A. c. G.

b.) Relativsätze

Konjunktio.

c.) Fragesätze:

1.) Wörtliche Fragen (2. Perf.)

Konjunktio.

2.) Indirekte " (1. u. 3. Perf.)

A. c. G.

II. Nebenfätze.

Konjunktio.

Relativer Relativsätze

die einen Geistfatz

suchen.

A. c. G.

Die Präposition.

<u>Form der</u> <u>Präposition.</u>	<u>Bedeutung der</u> <u>Präposition.</u>	<u>Einfluss</u> <u>iacere.</u>
<u>ab, a</u>	ab, von abwärts weg	abicio, abgeworfen (arma abicere).
<u>ad</u> (Affinit.) <u>circum</u>	an, zu (bei) um, herum	adicio, hinzufügen, (Adjektiv) circumicio, herumwerfen herumlegen.
<u>com, con</u> (cum)	zusammen mit	conicio, zusammenwerfen (pila conicere, Klotz zusammen abwerfen).
<u>de</u>	von, herab	deicio, (von oben) herab werfen, herunterwerfen
<u>(dis)di</u> (dis)di	untereinander	disicio, untereinanderwerfen zusperren, zerstreuen.
<u>ex, e</u>	hinaus	exicio, hinauswerfen, e patria, aus/lofen, erbaunen
<u>in</u> (im)	in, hinein	inicio, hineinwerfen, (timorem inicere, Furcht hinjagen), (Enjektion).

inter zwischen

ob (Affinität) (mit) gegen

per durch, hindurch

prae vor, voran

praeter außer, vorbei, darüber

pro, prode für, vor... für

post nach (zeitl.), hinter (örtl.)

re (d) zurück (insider)

se (d) von ab, weg, aus:
insider

sub unter... für

super über, oberhalb, jenseits

intericio, durchzwischen verschaffen,
durchzwischen stellen.

obicio, mitgegen verschaffen,
mitgegen stellen.

Dies/ Drei Präp. kommen mit
iacere nicht vor.

proicio, vor sich für verschaffen,
mitverschaffen, (Präp. = Gut =
verschaffen, Präp. = Gut =
verschaffen Bild.

bei iacere nicht zu gebrauchen.
reicio, zurückverschaffen.

bei iacere nicht zu ge =
brauchen.

subicio, unterverschaffen,
(Tätigkeit = ins Käter, ins Licht
bringen).

bei iacere nicht zu gebrauchen.

Fortsetzung v. Blatt 3.

<u>trans</u> (<u>tra</u>)	fimibus (nach jms putz)	tracisio, fimibus sibusputzum (Kraut)
-----------------------------	----------------------------	--

Lab

1. Porus, rex Indiae, numero militum suorum et impetu elephantorum confisus Macedones ad flumen Hydaspem expectabat.
2. Porus, rex Indiae, qui numero militum suorum et impetu elephantorum confidebat Macedones ad flumen Hydaspem expectabat.
3. lum Porus, rex Indiae, numero militum suorum et impetu elephantorum confideret Macedones ad flumen Hydaspem expectabat.
4. Porus, rex Indiae, numero militum suorum

Partizip.

1. blöthliche Übersetzung: Louis, der König von
Siam, veranstaltete, extrahierte auf die Zahl
seiner Soldaten und die Anzahl der Elefanten,
die Magistrate am Fluss Gylapob.
2. als Relativsatz: Louis, der König von Siam,
der auf die Zahl seiner Soldaten und die
Anzahl der Elefanten extrahierte, veranstaltete die
Magistrate am Fluss Gylapob.
3. als Hauptsatz: Der Louis, der König von Siam,
auf die Zahl seiner Soldaten und die Anzahl der
Elefanten extrahierte, veranstaltete er die Magis-
trate am Fluss Gylapob.
4. zwei Satzglieder: Louis, der König von Siam,

et impetu elephantorum confidebat et
Macedones ad flumen Hydaspem exspe-
tabat.

I. 1. Macedones flumen saepius transire
conati (ausi) multis amissis ab hostibus
repulsi sunt.

2. Macedones, qui flumen saepius transire
conati sunt (ausi sunt) multis amissis
ab hostibus repulsi sunt.

3. cum Macedones flumen saepius transire
conati sint (ausi sint) multis amissis ab
hostibus repulsi sunt.

extrahire auf die Gall prima Colatura und
die Schrift der Colatura und concortate die
Mazurine am Schiffe Gylafab.

5. Dief eine pöftantivische Schmitung: Im Botanikum
auf die Gall prima Colatura und die Schrift
der Colatura concortate foris, der König von
Tudim, die Mazurine am Schiffe Gylafab. -

1. Störliche Übersetzung: Die Mazurine vor =
prüfen, im Schiß zu reintrofoltem Mole zu
Löffelsteinen, reintro unter pferren Her =
Lüften von dem Feinden zuvordgpflegen. ||

2. Als Polartifatz: Die Mazurine, die zu reintro
foltem Mole im Schiß zu Löffelsteinen
prüfen, reintro unter pferren Her Lüften
von dem Feinden zuvordgpflegen.

3. Als Conifalpatz: Als die Mazurine vorprüfen,
im Schiß zu reintrofoltem Mole zu Löffelsteinen,
reintro für unter pferren Her Lüften von dem

4. Macedones flumen saepius tranare
conati sunt (ausi sunt), sed multis
amissis ab hostibus repulsi sunt.

-
- III. 1. Alexander veritus, ne fortissimos
militum suorum amitteret, dolo uti
constituit.
2. Alexander qui verebatur, ne fortissimos
militum suorum amitteret, dolo uti
constituit.
3. Alexander, cum veretur, ne fortissimos
militum suorum amitteret, dolo uti

Kinden zurückgepflogen.

4. Zwei Hauptsätze: Die Magdonier verpflanzten
den Fluss zu mehreren Malen zu Insel =
pfannen, während aber unter pfannen
ließen von den Kindern zurückgepflogen.
5. Insel eine präventive Abtätigung: Die den
Kopf, den Fluss zu mehreren Malen zu
Inselpfannen, während die Magdonier
unter pfannen verließen von den Kindern
zurückgepflogen. -

1. Wörtliche Übersetzung: Alexander fingt an, daß
er die Haupten seiner Soldaten verließ,
befloß eine List anzunehmen.
2. Als Relativsatz: Alexander, welcher fingt an,
die Haupten seiner Soldaten zu verließen,
befloß von einer List Gebrauch zu machen.
3. Als Hauptsatz: Da Alexander fingt an, die
Haupten seiner Soldaten zu verließen, befloß

constituit.

4. Alexander verebatur, ne fortissimos
militum suorum amitteret, ex ea re
dolo uti constituit.

er eine Luft anzunehmen.

4. Zwei Gasefässer: Abgemessenes Gasfasser, in
Gegensatz eines Kolbens zu verbinden;
dafür braucht er eine Luft an.

5. Eine spezifische Abmischung: Aus Luft,
in Gegensatz eines Kolbens zu verbinden,
braucht Abgemessenes eine Luft an. -

Ein fürstförligstes Adverbium und
Conjunctionum sua Zeit.

Einmal: aliquando
olim

Persae Graecis bellum intubant

Vorher: antea

" " " "

(Nim) zum ober } tum
(Lomalt) zum }

Alexander Persis bellum intubat.

Zunächst (zum ersten Mal)
primum

Alexander copias hostium
ad Granicum vicit.

Anfangs: primo

Dareus se hostes repulsurum
esse sperabat.

Dann: deinde (tum)

Später: postea

Im Jahr danach: anno post

Alexander regem Dareum
ipsum apud tum superavit

Wiederum: iterum

Wieder: rursus

Wieder: denuo

Al. cum rege Dareo ad
Gangamela congressus est.

Bald: mox

Bald demum (ding demum):

paucopost; brevi post, brevi

Babylonem occupavit.

Uffin/ffinf: denique

Endinf: tandem

Zielstgt: postremo

toto regno Persarum
potitus est.

Zstgt, min: nunc

nunc, inquit, dominus
Asiae sum.

Etiam nunc Alexandrum
admiramur.

Inzwischen: interim,

interea

rex Aegyptum expugnasset.

Uffin: iam

rex ad Glyphasim per-
venerat [cum milites se-
ditionem fecerunt (faciunt)]

Immer: semper

rex ipse pugnae intererat.

Oft: saepe

vulneratus est.

Wimmalt: numquam

victus est.

Uffin: raro

dux tanta fortitudine
erat quanta Alexander.

Konjunktivum der Zeit.

Orb. da: cum

(mit Konjunktiv),

(Beschreibung: cum historicum)

Dareus, cum cognovisset

(comperisset) Alexandrum

appropinquare cum magnis
copiis ei occurrit.

to oft, individual nouns:

cum (mit Indicativ),

(gleich: quotiens-cumque) Alexander, cum manus

(Beschreibung: cum iterativum) cum Persis conseribat (con-

in der Zeit res, (Stammb)

orb: cum (mit Indic.),

(gleich: tum cum alio
eo tempore quo),

(Beschreibung: cum temporale)

orb. da (mit Genetiv):

cum (Indic. Praesent

alio Praesent),

(Beschreibung: cum incesum)

cum Alexander regnum

Persarum expugnabat (expug-

navit), Romani nondum (ja

noch) tota Italia potiti erant.

Ita rex ad Hyphasim per-

venerat, cum milites seditio-

fecerunt (faciunt).

Ita (Nam) Alexander regno Per-

sarum potitus erat, cum nova

res mente agitata (agitavit).

Kobalt alb:

- 1) cum primum, alb gerst
- 2) ubi (primum), no gerst
- 3) ut (primum), no (gerst)
- 4) simulac, simulatque
(gleich no, im gleich
Augenblick no).

Alexander cum primum
Dareum conspexit ei
occurrit (Enid. Prof.).

Postquam: postquam

Alexander postquam
Dareum conspexit ei occurrit
(Enid. Prof.).

dum

I. tolange

Enid. Prof.

a) Persae dum regem suum
in curru stantem
videbant, Macedonibus
resistebant.

tolange

b) Rex: dum vivam, in-
quit Alexandro resistam.

tolange

c) Hannibal dum vixit,
Romanos odio persecutus est.

Stauf dum (plongu)
staf im Herbortz lin =
felbe zeitform sein im
langstaf, nömling der
Antistat.

I. Stärfom.
(Antist. freipentid)

Dum Alexander in
Aegypto versatur, rex
Dareus novas copias com-
paravit.

III. Lit.
(Antist. prof. utro
Coniunctio).

Alexander Bessum per-
secutus est,
a) dum eum invenit (ka-
psa).
b) dum eum caperet (ka-
psa; = bis ut ifu gefangun
fötte).

Prors, ifr: prins -
quam, antequam.

1) Alexander Bessum per-
sequi non destitit ante-
quam (prinsquam) eum in-
venit.

2.) Alexander: non desistam,
inquit, Persum persequi,
priusquam eum invenere.
(Est. I.).

3.) Alexander priusquam
in interiores partes regni
Persarum progrediretur,
Aegyptum subicere con-
stituit. (Abficht).

* Handlung zu Antiochum Ier
Zeit.

sofort: statim, Alexander statim ad Persum
sofort: confestim persequentem profectus est.

gleichzeitig (darin): simul Alexander potionem (trank)
gleichzeitig (darin): simul Philippi hausit (trank);
gleichzeitig (darin): simul oculos in medicum
gleichzeitig (darin): simul convertit.

Wortfamilie Ableitungen

reg-ere, (regeren), regula, regnum, regis.

reg-i-men, inis n. Das Regiment, Regiment. (le régiment)

[reg-i-mentum, i n.], "Regiment" = Regiment, Regiment
(le régiment).

reg-io, oris f. Die Region, Region. (la région)

reg-ula, ae f. Die Regel, Regel (regula).
(la règle; régler).

reg-s = rex, Der König, König (le roi).

reg-ulus, i m. Der König —

reg-ius, a, um, König —

reg-ia (domus), Der König —

reg-alis, e, König (royal, e).

reg-ina, ae f. Die Königin (la reine).

regn-um, i n. Die König, Regierung

Regierungszeit, Das König (le règne)

regn-a-re, regneren (régner).

son Stammes reg.

rectum), im zu luther (Regiment).

rect-us, a, um, recht, richtig, ordentlich.

rect-or, oris m. der Luther, Leiter. (le recteur).

rect-is, oris f. die Leitung, Leitung. (la régie,
die Verwaltung von Einkünften; le régisseur).

Rückseite des Heftes wurde
ebenfalls angefangen zu
beschreiben. Wird im
Folgenden präsentiert.

Miltiades.

Marathon 490.

- I. Miltiades besetzt sich als Hauptführer einer adonischen Division auf dem Marsfeld. (Halbinsel Gallipoli).
- II. Miltiades ist fastköniglich durch einen Kriegszug gegen die Athener nördlich der Untere Ionien unternimmt, führt Miltiades Herakles im König gegen diesen aufzuzwingen und ihm den Abbruch der Ionienbrücken im Krieg abzuführen und den Ausweg zu bereiten; da sein Plan scheitert, so muß er sich der Parer im fastköniglichen unterwerfen und sich nach Athen zurückziehen.
- III. Miltiades pflegt mit einem Heer von 10 000 Mann (9000 Adonien 1000 Plataer) die restlichen überlebenden Parer bei Marathon 490.

IV. Miltiades, wegen eines unglücklichen
Unternehmens gegen die Insel Paros
des Maratons angeklagt, wird mit Ge-
fängnis bestraft und stirbt im Gefängnis
aus Famine, bei dem Unternehmen von
gefangenen Sklaven.

Dasselbe in kürzere Form:

- I. Miltiades als Hattfalter auf dem
Fasanos.
- .. In Miltiades unglücklicher Kronistück
gegen Paros.
 - .. In Miltiades Sieg über die Paros
bei Maratona.
 - .. In Miltiades unglücklicher Kriegszug
gegen Paros und sein Tod im Gefängnis
-

Gunnistollab.
Calamit 480.

- I. Gunnistollab begründet die schwedische
Seemacht und besetzt die schwedische Flotte
unter Lönghed bei Calamit 480.
- I. Gunnistollab setzt gegen den Schicksal
des Gustavus die geschickte diplomatische
Verhandlungen die Befestigung Åhus
die.
- II. Gunnistollab, auf Betreiben seiner Gegner
wie Åhus unbekannt, bietet, nach
mancheri Propaganda in Schweden
angelaugt, dem Propagandist Abzug
seiner Dienste gegen Gothenland an,
zieht aber, vielleicht die Talbotson, von
Ausbildung seiner Pläne.
Darüber in dieser Form:

- I. Gunnistollab der Begründer der schwedischen

Wormsamt und Tinger bei Calomel.

- I. Hamistollat als Leiter des Hofes =
Lingen über den Mainoben zwischen
Athen und Gorta.
- III. Hamistollat als Docteur, als Schrift-
führer beim Professor, und sein
Tod in der Vorbereitung.
-

Aristoteles.

- I. Lifer des Aferas in der Tylast bei
Platon 479.
- I. Lifer des Aferas in der Tylast bei
Platon 479.
-

Zusammenfassung der 3 Männer.

Hilbert, Hamistollat und Aristoteles, die
Dreier gemeinsam vor der Professur
und Begleiter des Wormsamt Athen, unter
den Namen ihrer Biographie, d. h. eines
ähnlichen, persönlichen Geistes verstanden.

gegenüberstehenden Lamellen.

Trotzdem liegen die Forten dieser drei
Männer in glanzzeit Abstand und Gänge-
lands ein, die von 50 Jahren, bis zum
Anbruch des Paläozoischen Zeitalters (431),
dauern.

Alexander der Große (nach Lichtenstein).

356 - 323: Lebenszeit;

336 - 323: Regierungszeit;

334 - 324: Kriegszeit.

Marzfeldspitze:

I. Abgang über den Gullspout; 1. Berg am
Flusse Grenich (334); Marzfeld nach Süden,
nördlich der Rheinischen Küste; G =
oberer der geringsten Verbindungsstelle, z. B.
Wald, Galibarnas.

I. Marzfeld über das Terrain Rheinlands über

Gordium (gordischer Tross) (Austro) wird in
Königsgräber findet nach Exhib: 2. Ding über
Larisch selbst (333).

III. Morsch entlang der spezifischen Küste, zur
Einführung der Verbindung über den mit der
Gründung; 3. Gründung von Exhib, nach einer
Belagerung von 7 Monaten (332).

IV. Morsch einer Ägypten zur Arpa der Gründung
Aurora und zurück (siehe: Arpa lines);
Gründung von Alphandria im Mittelalter.

V. Morsch über dem Mesopotamien; Über-
gang über die Straße und Tigris und 4. Tilly
gegen Larisch bei Gordium (331); Larisch
nicht vollständig geplagt.

Einnahme von Arbel, Babylon, Tisa
und, nach 5. Gründung der Gründung
Arpa (siehe), Überwindung von Gründung.

Gründung der Gründung der Gründung
Arpa über Arbatana bis zur Gründung

Wasser und weiter, entlang der Küstungen
des fruchtigen Hiedelstam durch Abflussstamm
über die Flüsse bei Tobit zum Teich und
Fergatad nach Moradanda (Tomardant)
(nach Lappis für die Genossenschaft des Teichs
mit dem Teich bestraft wird).

VIII. Nach Gründung eines zweiten Teichs des
Hornes Algenwasser und fingenischen
Längen mit dem Teich führt Algenwasser
hinterwärts zurück und dann ostwärts bis zu
dem Teich (Eisbergung der Abflussstamm)
und weiter zu dem Gylafos: Übergang
zwangsam durch die 6. fingenische Tümpel
gegen den Endstamm des Teichs (326). Fortsetzung
des Marktes bis zum Gylafos (durch das Einf-
stromland) und weiter nach Norden in
Tringen und nach Gründung von 12 Alben
als Merkmal an die Untermündung.

IX. Markt und Lager am Gylafos und dem Teich

finab bis zum Indischen Ocean (Erhebung
der Malakkastraße am Gylafjörð).

X. Rindsafr teil zu Lande, teil zur See
nach Babylon. -

Rund 20 000 km in 10 Jahren. d. h. eine
Tropfenmittlere Tageshöhe von 5 bis 6 km.

Sei generelles Uferrücktritt:

a.) Uferrücktritte.

Granitid,

Sil,

Gips,

Kalk,

Agar,

Basalt,

Indid,

Gylafjörð.

b.) Uferrücktritte.

Granitid,

Rundgebirge des Ocean,

Gamir,
Aichlöcher aus Gindelschöpf.

c) Briefe.

Ägyptische Briefe,

Ägyptische Briefe,

Griechische Briefe,

Briefangehörige aus Rom mit aus Etruskischen.

Urkunden:

334 am Granitstein: Ring über Mammou, im
Erdraum des Aufgrabungs.

333 bei Ägypt: 1. Ring über Lamié selbst.

332 Grabung von Gyris.

331 bei Goussoula: unvollständiger Ring über
Lamié.

326 Urkunde am Gyrisstein: Ring über im Erdraum
hinter Lamié.

(Grabung der Metallwerkstatt).

Insönliffrif Alexander.

Grönding: Hagfrótt (bið ginn hölliffrif
göfring) inn þfrændulöfr Vatn:
uföringgrif.

Gatn in Hagfrótt:

1. Lönding in Roff Lidngfalab. (Quanto
animo iam tum esset, in domando equo
Bucephala ostendit).
2. Grönding frind Hatn vor unittum
Völmur. (Patrem a mercennariis quon-
dam seditionem facientibus vulneratum
Alexander clipeo protegens militum aggres-
sum alios occidit, alios repulit).
3. Hönding in frilign Öttunpfast in
Þfrann bi Þfrann. (Apud Chaeroneam
Alexander non solum primus in hostes
impetum fecit, sed etiam sacram The-
banorum cohortem delevit).
4. Lindfrif Alexander om Grönding in in

Epitza primus Britanni. (Ad flumen Granicum Alexander omnium primus cum equitatu flumen perripit et in hostes impetum fecit et in summum periculum venit).

5. Betheiligung Alexander an der Schlacht bei Issus als Führer und als Soldat. (In pugna apud Issum facta Alexander et ducis et militis munere fungebatur: cum equitibus in mediam hostiam aciem irrumpit Dareum sua manu occidere cupiens; in dextro femore leviter vulneratus est).

6. Personlicher Einsatz Alexander bei der Belagerung von Tyros. (In longa obsidione Tyri urbis Alexander maxima pericula subibat suoque exemplo defatigatos milites excitabat).

7. Überwindung der Stadt Joppolis durch Alexander mit der magnanimen Britanni. (Ad Lusides pylas rex cum minore parte

exercitus longiore via per medios saltus
hostes a tergo aggressus in fugam coniecit
et peditibus relictis cum equitatu itinere
die ac nocte continuato in urbem Persepolis
contendit).

8. Gunnigking Alzouantus brim Anblit de
guncaltigum Entrofans inter foris. (Tanden
vides periculum animo meo par").
9. Hollifans Worfaltu Alzouantus brim de de
obaring de Mollnoftant an gylofag.
(Rex scalis admotis ipse primus cum
paucis comitibus moenia ascendit; solus
fere in muro stabat telis hostium ex-
positus. Tum nihil cunctatus rem audet
incredibilem atque inauditam: desilit
enim in hostium urbem atque unus
cum multis dimicat. Costremo graviter
ictus concidit; Macedones regem semi-
animum seroaverunt). -

Andere Charakterzüge:

Verbotenenheit: Das Loth im nichtalten Schaff
Das Loth. (In aquam perfrigidam in-
silit).

Gälzorn: Die Genorung des Loth. (Rex
iracundia victus telo a satellite ar-
repto clitum transfedit).

Gälzorn, auf dem Volksbesinnung und
Ruin folgt. (Postquam vero ira ex animo
discessit, adeo eum paenituit facti, ut
vix a se manus abstineret).

Neigung zur Unmäßigkeit und Völlerei.

(Immodica Caesarum luxuria immen-
saeque opes etiam regis mores corrumpere
coeperunt, cultum victumque mutabat,
splendorem ac luxum Caesarum imi-
tabatur). -

Verständnis für eine, der prinzipal mitgezogen.
letzten Lebenslagen und Lebensauffassung bei

Im Begnügung mit Diogenes. ('Sic Alexander essem, Diogenes esse vellem').

Selbstbescheidenheit und Holz:

1. bei dem Freundschaftsbot des Lariis. (Ad litteras Darei Alexander regia ac superbe respondit: 'Se nunc Asiae regem esse').
2. gegenüber Parmenio. Parmenio: 'Ego quidem' inquit 'id acciperem, si Alexander essem'. 'Ego quoque', Alexander respondit, 'si essem Parmenio'.

Stolz und Großmut:

1. gegenüber dem gefangenen Troianer. ('Se eas non pro captivis, sed pro reginis habiturum').
2. gegenüber dem toten ober unglücklichem Hektor. (Tristissimum regis exitum regis Darei miseratus corpus Cersepolim ferri iussit, ut in tumulum regum inferretur).

3. gegenüber dem beringten Heros. (Regi
capto summum honorem tribuit
ampliusque regnum donavit, quam
antea possederat).

Zinspflicht und Giftbräutigamswort:

bei der Leutiny in Asien. ('Teneo te
Asia; si dūs placet, brevi mea eris').

Vertrauensvolles Verhalten:

gegenüber einem beneideten Kunge:
bing (finc: legt).

Großzügigkeit:

in einem Verfalten gegenüber
großartig, als dieser von dem königlichen
Erzäm für den König und so selber
für den Leutiter gefalten wird.
(*'Non erravisti mater, nam et hic
est Alexander'*). -

Zusammenfassung des Charakterbildes von Alexander
Alexander tritt uns entgegen als ein Gr:

obere größten Hilf, von guncaltigen Unter
nehmungsgnift, ingeführer Willkürkraft,
ofen Drückft mit feh fehlt und feine Früger
profönlich teger bis zur Unbefonnenheit und
Vollkühnheit, woll Unbetheiligkeit und
Lönigsholz, ofen Ständigen Stund und Stiß:
Armen, woll Ständigkeit und Größheit gegen:
über dem tegeren Gegner, wist ofen Stiß:
zum, aber woll Rein über nun wortfäll
fort.

Alle in allen: nun nigunsilligen, fehlt:
brunfärer Größter, aber Rein Gyran.

